

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)

2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)

2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)

2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)

2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)

2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)

2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)

2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)

2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)

2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)

2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)

2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)

2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)

2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)

2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)

2020 - **93(1)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский. Подписано в печать:

29.02.2020. Протокол № 1'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or

Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
СФОРМОВАНА ЗА УЧАСТЮ
ПРОФЕСІЙНИХ МЕДИЧНИХ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ**

**Шевченко В.В.^а, Кононова Т.Г.^б,
Шевченко О.С.^с**

^аНаціональний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

^бХарківський машинобудівний коледж

^сХарківський Регіональний Інститут
Проблем Громадської Охорони Здоров'я

**VALEOLOGICAL COMPETENCE OF STUDENTS
OF ENGINEERING SPECIALTIES,
FORMED WITH THE PARTICIPATION OF
PROFESSIONAL MEDICAL NON-GOVERNMENT
ORGANIZATIONS**

**Shevchenko V.V.^а, Kononova T.G.^б,
Shevchenko A.S.^с**

^аNational Technical University
"Kharkiv Polytechnic Institute"

^бKharkiv Engineering College

^сKharkiv Regional Institute
of Public Health Services

До розділу: педагогіка здоров'я.

Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та її вплив на розвиток людства» (Україна, м. Харків, 28 Лют 2020)

В основу сучасного викладання покладене формування компетентностей, які відображають можливість вирішувати практичні завдання життя і професійної діяльності на достатньому професійному рівні, а значить включають в себе знання, вміння і мотивацію. Валеологічна компетентність для студентів інженерних спеціальностей належить до групи побутових¹, на відміну від студентів-медиків. Але спеціальні інженерні компетентності (математична, графічна та інші) не можуть бути сформовані без володіння компетенціями володіння усним та письмовим спілкуванням. Ці компетенції можливо назвати компетенціями загальної культури спілкування. Вони є ґрунтом для можливості навчатися. Валеологічну компетентність теж можна розглядати як компетентність загальної культури спілкування. Завдяки цієї компетентності виникає можливість сформувані здоров'язберігаюче середовище навчального процесу, викладати дисципліну «охорона праці та екологічна безпека». Можливість інженера враховувати потреби здоров'язбереження при плануванні технологічних процесів є складовою його авторитету.

To section: Health Pedagogy.

Proceedings of the XIX International Scientific and Practical Conference "Modern Science and its Impact on Humanity Development" (Ukraine, Kharkiv, Feb 28, 2020)

The basis of modern teaching is the formation of competencies, which mean the ability to solve the practical problems of life and professional activity at a sufficient professional level, and therefore include knowledge, skills and motivation. Valeological competence for engineering students belongs to the group of household¹, in contradistinction to medical students. But special engineering competencies (mathematical, graphic and others) cannot be formed without mastering the competencies of oral speech and written communication. These competencies can be called the competencies of the general culture of communication. They are the basis for the opportunity to learn. Valeological competence can also be considered as the competence of the general culture of communication. Thanks to this competence, it is possible to create a healthy environment for the educational process, to teach the discipline "occupational and environmental safety". The ability of an engineer to consider health-saving needs when planning industrial production processes is part of his credibility.

Якщо екологічні питання, пов'язані з промисловим виробництвом, є вивченими усіма інженерами на час закінчення вищої освіти, то багато питань здоров'язбереження, пов'язаних з інфекційними та неінфекційними захворюваннями, які стають причиною смерті українців, залишаються не обговореними. Для заповнення цієї прогалини заклади вищої освіти звертаються за допомогою до професійних медичних просвітницьких організацій – Української асоціації репродуктивної медицини, Молодіжної Організації Медиків Харкова, Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, державних центрів здоров'я, Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та інш.² Ці організації не можуть охопити всіх студентів, але при системній роботі з окремим студентськими колективами здатні завершити формування валеологічної компетентності, яка надає можливість свідомо вести здоровий спосіб життя та уникати частинки ризиків для здоров'я некерованих факторів ризику. Досвід їх просвітницької роботи освітяни намагаються перенести до навчальних програм закладів вищої освіти (наприклад, до навчальної дисципліни педагогіка здоров'я).

Література

1. Компетентність. Академик. Доступ: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1526590>
2. Медичні асоціації, громадські об'єднання та організації. Міжнародний медичний форум. Доступ: <http://medforum.in.ua/partnery-meditsinskie-assotsiatsii-obshchestvennye-obedineniya-i-organizatsii>

Ключові слова: здоров'язбереження, педагогіка здоров'я, професійні медичні просвітницькі громадські організації, валеологічна компетентність.

Для цитування: [Шевченко ВВ, Кононова ТГ, Шевченко ОС. Валеологічна компетентність студентів інженерних спеціальностей, сформована за участю професійних медичних громадських організацій. Вісник ХРІПГОЗ (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):54-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3969430>]

While environmental issues related to industrial production have been studied by all engineers at the time of higher education, many health issues related to infectious and non-communicable diseases that cause the death of Ukrainians remain undiscussed. To fill this gap, higher education institutions seek the help of professional medical educational organizations: Ukrainian Association of Reproductive Medicine, Medical Youth Organization of Kharkiv, Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, state health centers, International Committee of the Red Cross in Ukraine and others². These organizations may not cover all students, but when working systematically with individual student groups, they are able to complete the formation of valeological competence that enables them to lead a healthy lifestyle consciously and avoid unhealthy risk factors. Educators try to transfer the experience of their educational work to the curricula of higher education institutions (for example, to the discipline of Health Pedagogy).

References

Keywords: health-saving technologies, Health Pedagogy, professional medical educational non-government organizations, valeological competence.

Cite as: [Shevchenko VV, Kononova TG, Shevchenko AS. Valeological competence of students of engineering specialties, formed with the participation of professional medical non-government organizations. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287), 2020;93(1):54-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3969430>]